

РАЗДЕЛ 1

Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право; финансовое право

УДК 343.84: 629.33

DOI

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ДЯТЛОВ В.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ВОРОНОВА В.А.,
обучающаяся 4 курса
группы Юр-18-1 кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

Статья посвящена анализу рекомендаций по вопросам регулирования обеспечения участковых избирательных комиссий автотранспортом, организации избирательными комиссиями транспортного обеспечения во время проведения процесса досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях на основе законодательства Российской Федерации. Также была проанализирована перспектива необходимости законодательного закрепления и практической реализации таких нормативных положений на территории Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: избирательный процесс, транспортное обеспечение, голосование, участковая избирательная комиссия, вспомогательные маршруты

LEGAL REGULATION OF TRANSPORT SUPPORT OF THE ELECTORAL PROCESS

DYATLOV V. V.,
Senior Lecturer of the Department
of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**VORONOVA V.A.,
4th year student of Yur-18-1 group
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

The article is devoted to the analysis of recommendations on the regulation of the provision of precinct election commissions with motor transport, the organization of transport support by election commissions during the early voting process in remote or remote areas on the basis of the legislation of the Russian Federation. The perspective of the need for legislative consolidation and practical implementation of such regulations on the territory of the Donetsk People's Republic was also analyzed.

Keywords: electoral process, transport support, voting, precinct election commission, auxiliary routes

Постановка задачи. Важным условием построения и развития в государстве гражданского общества является конституционное право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Однако современное нестабильное государственное положение Донецкой Народной Республики усложняет реализацию электоральных прав граждан. Такое положение во многом обусловлено недостаточной регламентацией вопросов осуществления досрочного или выездного голосования, а также обеспечения доступа к избирательным участкам граждан, в том числе находящихся в отдалённых от мест голосования населённых пунктах или труднодоступных местностях.

Организация транспортного обеспечения (обеспечение участковых избирательных комиссий, организация периодических и маятниковых перевозок) могла бы способствовать наиболее эффективному течению избирательного процесса на этапе проведения голосования, обеспечив больший процент явки граждан, а, соответственно, демократичность выборов в целом.

Обзор последних исследований и публикаций. Вопросы эффективной реализации электоральных прав граждан становятся объектом исследований таких авторов как: В.Н. Белоновский, К.К. Гасанов, К.А. Дигоева, С.Н. Егоров, В.В. Игнатенко, А.С. Лолаева, В.О. Лучин, А.С. Прудников.

Изучением проблематики транспортного направления занимаются такие отечественные исследователи как: А.К. Берко, В.В. Дятлов, В.С. Козлов и др.

Актуальность статьи обусловлена тем, что на современном этапе развития Донецкой Народной Республики становится вопрос о доступности избирательных участков для реализации гражданами своих электоральных прав.

В связи со слабым развитием внутренней транспортной сети Республики, нестабильным политическим положением на приграничных территориях и отсутствием у отдельных категорий населения возможности самостоятельно добраться до избирательного участка формируются вопрос о регламентации и приведение в действие механизмов транспортного обеспечения избирательного процесса, с целью организации маршрутов к местам голосования, а также для снабжения избирательных комиссий транспортными средствами с целью реализации институтов досрочного и выездного голосования.

На сегодняшний день, основываясь на отсутствии внутренней регламентации данных вопросов, актуальным становится изучение нормативной базы ведущих государств мира, для возможности анализа и дальнейшей разработки собственных нормативных документов.

Целью настоящей статьи является анализ нормативных положений отдельных государств в отношении обеспечения транспортными средствами участковых избирательных комиссий и организации маршрутов пассажирского транспорта в период голосования, для оценки возможности разработки схожих нормативных документов, с целью применения на территории Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. В Конституции Донецкой Народной Республики содержатся указания на то, что выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления являются свободными и происходят на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Основные принципы, особенности и порядок организации и проведения выборов регламентируются законами: «О выборах Главы Донецкой Народной Республики», «О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики», «О местных выборах».

Согласно Конституции, «Граждане Донецкой Народной Республики имеют право в соответствии с настоящей Конституцией и законом Донецкой Народной Республики избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме» [1, с. 8].

Таким образом, согласно Конституции и избирательному законодательству, участие в выборах состоит из двух частей. Первое-это право выбирать, а второе – это право быть избранным.

Отдельно стоит выделить элемент, гарантирующий лицу право избирать.

Так, гражданин, которому на день голосования исполнилось восемнадцать лет, и он имеет право голоса, является избирателем. Основанием реализации активного избирательного права на выборах является включение лица в список избирателей на избирательном участке.

Однако, в некоторых случаях, явка в места голосования становится затруднительной в силу тех или иных причин. Такими причинами могут стать:

- Проживание избирателя в отдалённых населённых пунктах, отдалённых от мест голосования, слабое развитие транспортной системы в которых становится препятствием для явки в избирательный участок;
- Временное или постоянное нахождение лица, по тем или иным причинам, не по месту регистрации;
- Невозможность самостоятельной явки лица в силу возраста, состояния здоровья и т.д.

Законодательством Донецкой Народной Республики, на случай возникновения вышеперечисленных ситуаций, предусмотрена возможность реализации «права избирать» вне помещения для голосования.

Стоит отметить, что участковая избирательная комиссия (УИК) обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые зарегистрированы по месту жительства по адресам, расположенным на территории соответствующего избирательного участка, и не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования [2].

Для осуществления обязанности УИК, на данном этапе развития Республики существуют институты досрочного и «выездного» голосования.

Для избирателей, которые в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок, избирательными комиссиями организуется досрочное голосование [3;4;5].

Досрочное голосование проводится:

1) для групп избирателей, находящихся в значительно удалённых от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено;

2) для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и/или общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке – в помещении УИК [2].

Наличие такой возможности значительно облегчает реализацию электоральных прав граждан, однако стоит отметить, что досрочное и выездное голосование происходит при использовании переносных урн, транспортировка которых становится обязанностью членов участковой избирательной комиссии. Однако вопрос транспортного обеспечения избирательной комиссии, на сегодняшний день, характеризуется слабой правовой регламентацией на территории ДНР.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике функционирует транспортная система, являющаяся неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры Республики, обеспечивающая её территориальную целостность и национальную безопасность, которая располагает потенциалом, способным поддержать развитие экономики и рост благосостояния населения в будущем [6, с.159].

На территории уже сформировавшихся развитых государств относительно технолого-транспортного выработан ряд законодательных актов и рекомендаций к ним.

Ярким примером подробной регламентации вопроса транспортного обеспечения избирательных комиссий является Российская Федерация.

Так, согласно п. «е» ч.9. ст. 21 Федерального Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Центральная Избирательная Комиссия оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь комиссиям.

ЦИК ДНР устанавливает нормы и перечень оборудования, инвентаря для помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, а также виды услуг, работ, которые могут предоставляться избирательным комиссиям [3].

При проведении досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях избирательные комиссии могут использовать различные виды транспорта: наземный (автомобильный, железнодорожный, гужевой и др.); водный (катер, лодка, паром и др.); воздушный (самолет, вертолет) [7].

Также в рекомендациях указывается на возможность заключения договора оказания транспортных услуг.

Также законодательство Российской Федерации содержит указания на обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, а также их должностных лиц оказывать содействие участковым избирательным комиссиям, в частности и в части безвозмездного предоставления транспортных средств для организации голосования вне помещения для голосования. Кроме того, избирательная комиссия, в случае необходимости, наделяется полномочием самостоятельно арендовать дополнительные транспортные средства.

Отдельно необходимо выделить, что развитая транспортная сеть и организация дополнительных маршрутов в период голосования является прямым условием обеспечения явки избирателей в помещение голосования.

В случае если на территории населенного пункта не образован отдельный избирательный участок, а с населенным пунктом, в котором расположено помещение для голосования, осуществляется редкое, или нерегулярное пассажирское транспортное сообщение, или пассажирское транспортное сообщение отсутствует, органы местного самоуправления могут принять дополнительные меры по предоставлению избирателям, проживающим в таких населенных пунктах, возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования и вернуться к месту проживания [7].

Дополнительные меры представляют собой организацию вспомогательных рейсов пассажирского общественного транспорта, либо дополнительных или специальных маршрутов к избирательным участкам. При этом, подобные пассажирские перевозки должны организовываться с учетом утверждённых или льготных тарифов.

Для введения в функциональное действие такого механизма организации дополнительных рейсов (маршрутов) могут привлекаться государственные, муниципальные или частные автотранспортные предприятия.

Однако, развитие автомобильных перевозок в стране сдерживается слабо развитой сетью автомобильных дорог и их невысокими эксплуатационными характеристиками [8, с.78].

Для обеспечения преодоления проблем и повышения эффективности функционирования системы городского пассажирского транспорта решающим является формирование действенного механизма государственного управления её развитием [9, с. 159].

Выводы по данному исследованию. Подводя итог исследования, можно говорить о том, что транспорту отводится важная роль в избирательном процессе, поскольку вопросы его технолого-транспортного обеспечения являются прямым фактором влияния на процент явки избирателей в помещения для голосования, а также на реализацию своего активного избирательного права лицами, имеющими уважительные причины для голосования вне такого помещения.

На территории Донецкой Народной Республики, на современном этапе наблюдается стремительное формирование собственной нормативной базы, для которой характерен учет опыта прошлой законодательной системы, переходного периода и изучение законодательства развитых государств.

Регламентация вопросов транспортного обеспечения избирательного процесса облегчит реализацию механизма протекания досрочного и выездного голосования.

На сегодняшний день, путями преодоления отсутствующей регламентации может послужить разработка рекомендаций по примеру Российской Федерации, но на базе существующего законодательства Республики. Так, необходимо уделить внимание исследованию вопросов арендных правоотношений

дополнительных транспортных средств и организации вспомогательных маршрутов, в которых одной стороной будет выступать государство в лице своих органов и образований, а пользователями услуги избирательные комиссии и непосредственно граждане.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики принята Народным Советом ДНР от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>

2. О порядке проведения голосования и подсчета голосов избирателей на внеочередных выборах Главы Донецкой Народной Республики и выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики: Постановление Центральной Избирательной Комиссии Донецкой Народной Республики № 28 от 04 октября 2018 года: URL: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0029-28-20181004/>

3. О местных выборах Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 69 от 07 августа 2018 года]. – URL: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-69-ihc-20150807/>

4. О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республик [принят Постановлением Народного Совета № 27 от 05 апреля 2019 года]. – URL: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-27-iihc-20190405/>

5. О выборах Главы Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета № 206 от 29 декабря 2017 года]. – URL: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-206-ihc-20171229/>

6. Берко А.К. Современные инструменты государственного управления системой городского пассажирского транспорта донецкой народной республики / А.К. Берко // Научный журнал «Менеджер», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020 –4(94) – С. 12-17

7. О рекомендациях по организации избирательными комиссиями транспортного обеспечения проведения досрочного голосования избирателей в труднодоступных или отдаленных местностях: Выписка из протокола Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации № 273-1-6 от 26 февраля 2015 года: URL: <https://docs.cntd.ru/document/420266653>

8. Дятлов В.В. Правовые особенности функционирования и развития механизмов управления предприятиями пассажирского транспорта/ В.В. Дятлов//Сборник научных работ серии «Право», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021 – 18 – С. 74-83

9. Берко А.К. Теоретические основы исследования транспортной системы в части уточнения понятийно-терминологического аппарата/ А.К. Берко//Сборник научных работ серии «Право», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021 – 18 – С. 152-163

УДК 336.744:004.77

DOI

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ (КРИПТОВАЛЮТ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

КАЛАШНИКОВА И.В.,
старший преподаватель
кафедры административного права?
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

МИТЬКО Д.В.,
обучающийся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

МУСЕЙЧУК Д.Ю.,
обучающийся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной научной работе рассмотрено правовое положение цифровых валют, их место в финансовой системе Российской Федерации и